

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ ТРУДОВОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА

THE INSTITUTIONAL ARRANGEMENT AND THE ACTIVITY OF THE EMPLOYMENT ASSISTANCE CIRCLES OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURIES

ПУГЛЕЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PUGLEEV PAVEL PAVLOVICH

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

Статья посвящена кружкам трудовой помощи, которые представляли собой специфические организации, находившиеся в ведении Попечительства о трудовой помощи. Основное внимание уделяется характеристике деятельности кружков, направленной на предоставление населению оплачиваемого труда, распространение в крестьянской среде ремесленных и кустарных знаний и устранение условий, препятствующих трудовой деятельности населения. Значительное место отводится анализу организационного устройства и источников финансирования кружков трудовой помощи. Автор приходит к выводу о положительном влиянии деятельности кружков на повышение уровня благосостояния населения Российской империи в конце XIX-начале XX века.

The article focuses on the employment assistance circles, which were specific organizations under the jurisdiction of the Employment Assistance Guardianship. The main attention is concentrated on the characteristic of the circles' activity aimed at providing the population with paid work, the dissemination of handicraft and artisanal knowledge in the peasant backgrounds, and the elimination of conditions that impede the population's employment. A considerable place is given to the analysis of the organizational structure and sources of funding for employment assistance circles. The author concludes that the circles' activity has a positive influence on the increased level of well-being among the Russian Empire's population in the late XIX and early XX centuries.

Ключевые слова: *кружки трудовой помощи, Попечительство о трудовой помощи, ремесленные мастерские, пункты по раздаче работ, кассы трудовой помощи, ясли.*

Key words: *employment assistance circles, Employment Assistance Guardianship, handicraft workshops, work distribution points, employment assistance's classes, nursery.*

В конце XIX века в Российской империи функционировало достаточно большое количество благотворительных учреждений. Несмотря на это, вне поля зрения благотворительных организаций оказывалась значительная часть трудоспособного населения, оставшегося без средств к существованию. Наиболее эффективным решением данной проблемы являлось учреждение организации трудовой помощи, которой стало Попечительство о Домах Трудолюбия и Работных Домах, основанное 1 сентября 1895 года. Основная цель новой благотворительной организации состояла в «облегчении участи неимущих доставлением им

честного труда» [6, С. 8]. Для реализации данной задачи Попечительство оказывало поддержку существующим домам трудолюбия, а также содействовало их приумножению [2, С. 5-6].

В 1906 году организация получила новое название – Попечительство о трудовой помощи. С этого момента его основная задача заключалась в содержании следующих учреждений:

- 1) домов трудолюбия и рабочих домов;
- 2) Ольгинских приютов трудолюбия для детей, патронатов, яслей;
- 3) трудовых пунктов;
- 4) богаделен, ночлежных приютов, столовых;
- 5) контор для приискания работ;
- 6) бюро по приему и распределению заказов между учреждениями.

Кроме этого, в ведении Попечительства находились такие организации, как общества трудовой помощи и кружки трудовой помощи. Общества трудовой помощи, занимающиеся устройством заведений детского призрения, распространением в народе ремесленных знаний, организацией артелей трудовой помощи и справочно-рекомендательных контор, функционировали, в первую очередь, в крупных населенных пунктах [2, С. 9]. Подобная ситуация была связана с тем, что для образования общества требовалось как минимум 20-25 учредителей, наличие которых в небольших селениях являлось большой редкостью.

Между тем, жители сел и деревень не в меньшей степени нуждались в трудовой помощи, что объяснялось несколькими причинами. Во-первых, особый размах в Российской империи второй половины XIX века приобрело сельское нищенство, о чем красноречиво говорили многочисленные свидетельства очевидцев и результаты обследований губерний и уездов империи. Например, Ф. Недоходовский в 70-е годы XIX века собирал сведения об экономическом положении крестьян Мещовского, Перемышльского, Малоярославецкого и других уездов Калужской губернии. Жители вышеперечисленных уездов отмечали, что «от нищих житья нет: то топор, то недоуздок, то белье, то холсты, то другие вещи из хозяйства – все тащат, никак не убережешься!» [7, С. 178]. Организация трудовой помощи в сельской местности могла бы несколько сгладить данную проблему, предоставив части нищенствующих возможность зарабатывать себе на жизнь честным трудом.

Во-вторых, типичным явлением для Российской империи конца XIX-начала XX века являлись засухи и другие природные катаклизмы, приводившие к неурожаем. Неурожайные годы, в свою очередь, сопровождались резким повышением уровня безработицы, о чем писал известный русский писатель Л.Н. Толстой в статье «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». По его словам, бедствие голодных лет заключалось «не только в недостатке хлеба, но и в совершенном недостатке заработков» [5, Л. 3, оборот]. Терпя крайнюю нужду, многие крестьяне отправлялись на поиски работы в город. В 1892 году подобное явление наблюдалось в Пензе, куда в поисках заработков начали стекаться тысячи крестьян из окрестных сел и деревень [4, Л.5]. Но, не найдя себе занятий в городе, они оказывались в еще более бедственном положении. В подобной ситуации организация трудовой помощи в сельской местности также приобретала особую актуальность.

Осознавая важность организации учреждений трудовой помощи в небольших населенных пунктах, Попечительство приняло решение о создании сети кружков трудовой помощи, представлявших собой, по сути, упрощенный тип обществ трудовой помощи. Основанием для открытия кружка служило наличие 5-6 учредителей [2, С. 10]. Деятельность подобных организаций с каждым годом приобретала все больший размах, и уже к 1913 году в ведении Попечительства находилось 35 кружков трудовой помощи [17, С. 297].

Основной целью новых организаций являлось оказание помощи населению временным предоставлением заработка и устранением условий, препятствующих трудовой деятельности

населения. Для реализации этой цели кружки трудовой помощи имели право открывать дома трудолюбия, детские приюты, учебные ремесленные мастерские, столовые, чайные, ясли, убежища и другие учреждения. Помимо этого, руководство кружков занималось организацией касс трудовой помощи и пунктов по раздаче работ, снабжало работников материалами для производства и устраивало склады сырья и изделий [13, С. 55].

Общее руководство делами кружков осуществляли правление и собрание кружка. В состав правления, в свою очередь, входили избираемые из членов кружка председатель, казначей и секретарь. При этом кандидаты на данные должности согласовывались с комитетом Попечительства о трудовой помощи, губернатором или начальником местной полиции [3, С. 57]. Кроме того, правление кружков ежегодно представляло комитету Попечительства и губернатору подробный отчет о деятельности кружка и состоянии его средств [3, С. 58].

Председатель правления созывал собрание кружка, осуществлял надзор за исполнением устава и соблюдением всех касающихся деятельности кружка законоположений и распоряжений правительства, а также контролировал расходы данной организации [3, С. 58]. Собрание кружка, в свою очередь, утверждало особые инструкции, определявшие порядок хранения денег, остающихся на руках у казначея, страховых полисов, документов и процентных бумаг, а также порядок ведения денежных приходно-расходных книг [3, С. 57]. Кроме того, для ближайшего заведования учреждениями кружков избирались особые попечители или попечительницы.

Членом кружка трудовой помощи мог стать практически любой человек. Исключение составляли несовершеннолетние лица, а также учащиеся низших и средних учебных заведений [18, С. 2.]. Решение о принятии в состав кружка новых членов принимало правление. При этом члены кружков, не платившие взносов в течение двух лет или не исполнявшие свои обязанности, считались выбывшими из его состава [3, С.56].

Средства кружков трудовой помощи формировались из:

- 1) членских взносов;
- 2) пособий от сословных, общественных и других учреждений;
- 3) единовременных пожертвований недвижимым имуществом, деньгами или вещами;
- 4) процентов с принадлежащих кружку капиталов;
- 5) доходов от недвижимого имущества;
- 6) доходов от учреждений кружка;
- 7) доходов от чтений, публичных лекций, концертов, спектаклей, танцевальных и музыкальных вечеров, базаров, выставок, устраиваемых в пользу кружка;
- 7) кружечных сборов;
- 8) поступлений по сборным книжкам и т.д. [19, С. 6].

Однако, несмотря на большое количество источников доходов, кружки трудовой помощи имели достаточно скромные финансовые возможности. Исходя из этого, преобладающее большинство кружков не могло содержать такие дорогостоящие учреждения, как дома трудолюбия, детские приюты и убежища. Поэтому председатели правления обращали особое внимание на организацию ремесленных мастерских, яслей, касс трудовой помощи и других учреждений, не требующих больших финансовых затрат.

Одним из приоритетных направлений деятельности кружков трудовой помощи являлось обучение крестьянского населения ремеслам и кустарным промыслам. Необходимо отметить, что распространение ремесленных и кустарных знаний в сельской местности позволяло решить сразу несколько серьезных проблем.

Во-первых, население Российской империи в конце XIX-начале XX века увеличивалось, а количество земли, подлежащей обработке, оставалось прежним. Поэтому далеко не всё трудоспособное крестьянское население могло заниматься сельским хозяйством. Отсюда возникла острая необходимость в овладении крестьянами ремесленными и кустарными навыками,

которые могли бы обеспечить им альтернативный земледелию способ заработка. К тому же, в неурожайные годы жители сел и деревень, занимающиеся исключительно сельским хозяйством, балансировали на грани жизни и смерти и не имели возможности прокормить свою семью. В такой ситуации овладение каким-либо ремеслом давало им больше шансов благополучно пережить столь трудные времена.

Во-вторых, центральным звеном системы отечественного ремесленного образования являлись ремесленные училища, выпускники которых распределялись, в основном, в крупные городские центры. Вследствие этого, деревенские жители не имели доступных ремесленных изделий. Распространение ремесленных знаний в селах и деревнях могло бы поспособствовать созданию слоя местных ремесленников, удовлетворяющих потребности в ремесленных изделиях жителей небольших населенных пунктов [1, С. 402].

В-третьих, внутреннее развитие Российской империи конца XIX-начала XX века характеризовалось ростом городов, бурным строительством промышленных предприятий и дорог, что требовало большого количества специально обученных работников [1, С. 400]. Распространение в сельской местности ремесленных и кустарных знаний, в свою очередь, способствовало превращению крестьян в более квалифицированную рабочую силу.

Исходя из скромных финансовых возможностей, кружки трудовой помощи не могли содержать полноценные учебные заведения (например, ремесленные училища), на организацию которых требовалось несколько десятков тысяч рублей. Поэтому правление кружков обращало особое внимание на создание ремесленных мастерских, представляющих более дешевый и простой тип учреждений трудовой помощи [1, С. 404].

Важно отметить, что ремесленные мастерские выполняли сразу несколько функций. Во-первых, в них осуществлялось обучение крестьянского населения навыкам ремесленного производства. Во-вторых, мастерские предоставляли лицам, владеющим каким-либо ремеслом, временный заработок. В-третьих, мастерские обеспечивали население сел и небольших городов недорогими и доступными ремесленными изделиями [1, С. 403].

Простота в организации приводила к тому, что ремесленные мастерские функционировали практически при каждом кружке. Например, кружок трудовой помощи дворянства Самарской губернии, учрежденный в память известного русского писателя С.Т. Аксакова, содержал кузнечно-слесарно-столярную мастерскую, занимавшуюся техническим обучением детей всех сословий. При этом преимущество отдавалось сиротам и детям коренных жителей села Аксакова и деревни Кинчак Бугурусланского уезда, в которых располагались бывшие имения писателя [10, С. 289]. Мастерская, в которой в 1911 году обучалось 20 детей, имела три отделения (слесарное, столярное и кузнечное), каждое из которых возглавлял опытный мастер [14, С. 412]. В столярном цехе ученики мастерили столы, диваны, шкафы, комоды и т.д. В слесарно-кузнечном отделении дети занимались изготовлением слесарных готовален, труборезов, винтов, ключей, тисков, зубил и других инструментов [14, С. 412]. Большое внимание уделялось теоретической подготовке будущих ремесленников. С этой целью учащимся читались курсы по элементарной геометрии, технологии металлов и дерева и т.д. [14, С. 412].

Кружок трудовой помощи в селе Петровском Звенигородского уезда Московской губернии содержал ткацкую мастерскую, в которой более 20 девочек, окончивших школу, обучались рукоделиям под присмотром опытных мастериц. [13, С. 588].

Нередко правление кружков организовывало ремесленные мастерские, отзываясь на просьбы местных жителей, попавших в затруднительное положение. Например, кружок трудовой помощи в г. Колывани Томской губернии в целях оказания помощи местному населению, страдавшему из-за отсутствия заработков и постигших губернию неурожая, открыл в 1903 году ткацкую мастерскую, оборудовав ее 10 ткацкими станками [9, С. 378]. В мастерской женщины и девушки, занимавшиеся ткачеством, трепкой и чесанием льна и шитьем мешков, получили возможность зарабатывать до 22 копеек в день [9, С. 379].

Помимо организации учебного процесса в мастерских, кружки трудовой помощи нанимали специальных преподавателей, которые обучали население ремесленным занятиям или рациональному ведению сельского хозяйства. Например, кружок трудовой помощи в г. Темникове Тамбовской губернии платил жалованье специальной учительнице, которая обучала всех желающих кружевному ремеслу. В 1907 году ее занятия посещало более 100 человек [8, С. 181]. Активную деятельность в обучении сельского населения разворачивал Кошкинский кружок трудовой помощи Буинского уезда Симбирской губернии, который занимался распространением среди крестьян знаний по плодоводству, скотоводству, птицеводству, пчеловодству, огородничеству и другим отраслям сельского хозяйства [16, С. 73].

Важным условием, препятствующим трудовой деятельности сельского населения, являлось отсутствие материалов производства, орудий труда и рынков сбыта ремесленных изделий, а также удаленность работы от места проживания. Решить данные проблемы кружки трудовой помощи пытались за счет организации пунктов по раздаче работ, предоставлявших работнику материалы производства и позволявших ему осуществлять трудовую деятельность на дому. В этом плане примечательна деятельность кружка трудовой помощи в г. Новосиле Тульской губернии, открывшего в 1906 году четыре пункта по раздаче работ жителям Новосильского уезда [11, С. 191.]. Руководство кружка закупало необходимые материалы в Москве и Орле и раздавало их рукодельницам, которые занимались вышивкой полотенец, занавесок, штор, скатертей и т.д. Сбыт готовых изделий осуществлялся посредством сдачи работ на московские и петербургские склады, а также продажи их на благотворительных базарах [11, С. 192.]. В 1909 году заказы кружка выполняло более 700 девушек и женщин. Каждая из них, благодаря функционированию пунктов по раздаче работ, получила возможность зарабатывать от 5 до 8 рублей в месяц [11, С. 192.].

Кружок трудовой помощи в селе Петровском Звенигородского уезда Московской губернии выдавал работу на дом более 80 девушкам и женщинам [15, С. 504.]. Готовые изделия руководители кружка отправляли на московские кустарные склады или продавали их частным лицам. Средний заработок одной мастерицы составлял около 90 рублей в год, а наиболее трудолюбивые работницы получали до 140 рублей в год [15, С. 505.].

Другим способом решения проблемы отсутствия у работников орудий и материалов производства выступала организация касс трудовой помощи, осуществлявших выдачи кредитов на приобретение хозяйственного инвентаря и другие нужды трудовой деятельности. Большую поддержку местным ремесленникам и кустарям оказывала касса трудовой помощи Монастырско-Сунгурского кружка трудовой помощи, которая выдавала ссуды под 4 % годовых на приобретение ими орудий труда и материалов производства [15, С. 510.].

Серьезным фактором, препятствующим крестьянскому населению (в первую очередь, женщинам) заниматься трудовой деятельностью, являлась необходимость присматривать за маленькими детьми. Исходя из этого, кружки трудовой помощи уделяли большое внимание устройству детских яслей. Особую актуальность ясли приобретали во время страдной поры, когда практически все трудоспособное население занималось уборкой урожая. Например, кружок трудовой помощи Сенгилеевского уезда Симбирской губернии в 1910 году открыл ясли в г. Сенгилее и в трех селах уезда. Их посещало 175 детей [16, С. 75.]. Около сотни детей призревалось в детских яслях, организованных во время страдной поры кружком трудовой помощи в г. Колывани Томской губернии [9, С. 378.].

В заключение необходимо отметить, что кружки трудовой помощи, вследствие скромных финансовых возможностей, не смогли организовать по-настоящему масштабную поддержку нуждающемуся населению. Большое распространение получили случаи, когда учреждения кружков из-за отсутствия денежных средств попросту переставали функционировать. Например, касса трудовой помощи Кошкинского кружка, осуществлявшего деятельность в

Симбирской губернии, в 1911 году не смогла обеспечить нуждающееся население дешевым кредитом, так как не располагала для этого достаточными средствами [16, С. 74.].

Несмотря на это, деятельность кружков трудовой помощи имела большое значение. Благодаря распространению среди сельского населения ремесленных и кустарных знаний, тысячи человек получили возможность зарабатывать себе на жизнь ремесленным трудом и иметь более стабильный и прочный заработок. Функционирование ремесленных мастерских, касс трудовой помощи, яслей и других учреждений кружков позволяло устранять условия, препятствующие трудовой деятельности населения, и тем самым гарантировало сельским жителям возможность обеспечивать себя и свою семью. Таким образом, деятельность кружков трудовой помощи оказала большое влияние на повышение уровня благосостояния населения Российской империи в конце XIX-начале XX века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Езерский Н. К вопросу об обучении ремеслу в деревне // Трудовая помощь. 1914. – №4. – апрель. – С. 400-406.
2. Максимов Е. Д. Десятилетие попечительства о домах трудолюбия и работных домах. – СПб.: Государственная типография, 1906 – 76 с.
3. Примерные Уставы обществ, кружков и учреждений, находящихся в ведении Попечительства о трудовой помощи. - Пг.: Государственная Типография, 1915. – 71 с.
4. Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф.892 Оп.3 Д.12.
5. РГИА. Ф.954. Оп.1 Д.231.
6. Трудовая помощь. 1897. - №1. – ноябрь.
7. Трудовая помощь. 1898. - № 8. – июнь.
8. Трудовая помощь. 1908. - № 2. – февраль.
9. Трудовая помощь. 1908. - № 4. – апрель.
10. Трудовая помощь. 1909. - № 3. – март.
11. Трудовая помощь. 1909. - № 7. – сентябрь.
12. Трудовая помощь. 1910. - № 10. – декабрь.
13. Трудовая помощь. 1911. - № 10. – декабрь.
14. Трудовая помощь. 1912. - № 9. – ноябрь.
15. Трудовая помощь. 1912. - № 10. – декабрь.
16. Трудовая помощь. 1913. - № 6. – июнь.
17. Трудовая помощь. 1913. - № 8. – октябрь.
18. Устав Кружка трудовой помощи в селе Малых-Яльчиках Тетюшского уезда Казанской губернии. - Тетюши: Тип. Г. И. Иванова, 1912.
19. Устав Кружка Трудовой Помощи при ферме Меховск Слонимского уезда Гродненской губернии. - Санкт-Петербург: Сенатская Типография, 1905.

© Пуглеев П.П., 2021.